

OMILIIY TAHLIL MODELLARINI TUZISHNING VA OMILLARNI BAHOLASHNING ASOSIY USULLARI VA BOSQICHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6758557>

*Ilmiy rahbar: Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa
doktor(Phd) A.O.Abdug'aniyev*

*Talaba: Termiz davlat universiteti Axborot
texnologiyalari fakulteti talabasi*

O'tanazarova Yulduz Ravshan qizi

Omiliy (latent) tahlilni qo'llash psixologiyada boshlangan. Lekin o'tgan asrning 60-70 yillaridan boshlab omiliy tahlil boshqa sohalarda, jumladan, ijtimoiy-iqtisodiy izlanishlarda ham qo'llanilmoqda. Bu - omiliy tahlilni o'zini usullarining ham takomillashishiga, ularni matematik-statistik asoslarining chuqurlashishiga, bu esa, o'z navbatida, ushbu usullarning yanada kengroq tarqalishiga olib keldi. Keyin ularga bo'lgan qiziqish sal so'ngandek bo'ldi va hozir, bozor iqtisodiyoti davrida ularga (tahlilga, sintetik miqdoriy indikatorlarga), go'yo, qiziqish yana ortayotgandek.

Omiliy tahlilning asosiy vazifasi - obyektlarning kuzatilgan parametrlarini kam sonli ichki omillar orqali chiziqli yoki nochiziqli ifodalashdan iboratdir. Shunisi qiziqki, omillarning o'zi oldindan ma'lum bo'lmasa ham, bunday "yoyilma":

$$X_j = a_{j1} * F_1 + a_{j2} * F_2 + \dots + a_{jm} * F_m + d_j * U_j, \quad (j = 1 \div n; m < n). \quad (1)$$

yoki

$$z_j = a_{j1} * F_1 + a_{j2} * F_2 + \dots + a_{jm} * F_m + d_j * U_j, \quad (j = 1 \div n; m < n), \quad (2)$$

doim mumkindir; hatto, bunday omillar har bir obyekt uchun baholanishi, o'lchanishi mumkindir.

Matematik nuqtai nazardan omiliy tahlilning maqsadi - omillarga mos ustunlari soni (m), parametrlarga (ko'rsatkichlarga) mos satrlar sonidan (n) ancha kam bo'lgan $A[n * m]$, omillar vaznlari matritsasini - topishdan iborat bo'lib, u tanlangan to'plam uchun parametrlar orasidagi korrelyatsiyalar koeffitsiyentlarini zarur aniqlik bilan tiklash imkonini berishi kerak:

$$A * A^{\backslash} \approx R - D^2, \quad (3)$$

$A = A(n * m) = [a_{jp}]$ - $n * m$ o'lchamli omillar vaznlari matritsasi, $m < n$; A^{\backslash} - transponirlangan $m * n$ o'lchamli A matritsa; D^2 - diagonalida d_j^2 -lar joylashgan "o'ziga xosliklar" koeffitsiyentlarining diagonal matritsasi;

$$0 < d_j^2 \leq 1, \quad j = 1 \div n.$$

Ushbu (3) ifodani **omiliy tahlilning fundamental ifodasi** (teoremasi, munosabati) deymiz. Uni, boshqacha, quyidagidek yozish mumkin:

$$R(n * n) \approx A(n * m) * A^{\backslash}(m * n) + D^2(n * n) \quad (m < n);$$

yoki

$$\mathbf{R} \sim = \mathbf{A} * \mathbf{A}^{\sim} \approx \mathbf{R} - \mathbf{D}^2 \quad (4)$$

chapdagi matritsa “hisoblangan korrelyatsiya koeffitsiyentlari matritsasi”; u o’ngdagi birlamchi matritsa \mathbf{R} ni zarur aniqlikda tiklash imkonini beradi. Shuning uchun, u - “reduksiyalangan” (qayta tiklangan) korrelyatsiya koeffitsiyentlari matritsasi ham deyiladi. Bu matritsaning diagonalida 1 lar emas, balki undan kichikroq bo’lgan sonlar, ya’ni har bir ko’rsatkichning umumiylik koeffitsiyenti joylashgan:

$$h_j^2 = 1 - d^2 < 1. \quad (5)$$

Agar n ta ko’rsatkichlarning o’zaro bog’lanishlarini ifodalovchi simmetrik kvadrat korrelyatsiyalar matritsasi $\mathbf{R}(n*n)$ ni, o’lchamlari undan ancha kichik bo’lgan \mathbf{A} matritsa yordamida “tiklash”, ya’ni (4), mumkin bo’lsa, ishonch bilan aniq aytish mumkin, demak, bu “tasodifmas”, qandaydir “tendensiya” yoki “qonuniyat” ochilganidir. Bunday hollarda, masalan, quyidagi masaladagidek, $m=2$ ta omil o’zida $n=12$ ta ko’rsatkichlar o’zgarishidagi qonuniyatlarni aks ettirib, hatto ular orasidagi bog’lanishlarni ham deyarli “to’liq ifodalaydi”.

Ma’lumki, agar \mathbf{R} matritsani (4) tarzida ifodalash mumkin bo’lsa, qo’shimcha shartlar ko’rsatilmasa, bu - juda ko’p variantda mumkindir. Bunday \mathbf{A} tipdagi matritsalarini bir-biridan “ortogonal o’zgartirishlar” yordamida olish mumkin, masalan:

$$\mathbf{B} = \mathbf{A} * \mathbf{T}, \quad (5)$$

bundagi \mathbf{T} matritsa $m*m$ o’lchamli ortogonal matritsadir, ya’ni u shunday matritsaki, uni, o’zining transponirlangan matritsasiga ko’paytmasi birlik matritsani beradi:

$$\mathbf{T} * \mathbf{T}^{\sim} = \mathbf{T}^{\sim} * \mathbf{T} = \mathbf{I}(m*m). \quad (6)$$

Agar, (5) dagi \mathbf{A} yoki \mathbf{B} (4) shartni qanoatlantirsa, unda ikkinchisi ham bu shartni qanoatlantiradi:

$$\mathbf{R} = \mathbf{B} * \mathbf{B}^{\sim} = \mathbf{A} * \mathbf{T} * \mathbf{T}^{\sim} * \mathbf{A}^{\sim} = \mathbf{A} * \mathbf{I} * \mathbf{A}^{\sim} = \mathbf{A} * \mathbf{A}^{\sim} \quad (7)$$

Haqiqatan ham, ko’rinib turibdiki, agar o’zaro ortogonal \mathbf{A} yoki \mathbf{B} matritsalaridan biri (4) shartga javob bersa, ikkinchisi ham bu shartni qanoatlantiradi. Shuning uchun, odatda qo’shimcha shart qo’yiladi, masalan, $\mathbf{A} * \mathbf{A}^{\sim}$ matritsa (4) shartga mos, $\mathbf{A}^{\sim} * \mathbf{A}$ esa, diagonal bo’lishi talab qilinadi. Ba’zida, a_{ip} koeffitsiyentlardan iborat qandaydir funksionalning, ekstremal qiymat qabul qilishi talab qilinadi. Masalan, shu koeffitsiyentlar kvadratlari yig’indisining maksimum bo’lishiga, mos koeffitsiyentlar kontrast, 0 va 1 ga yaqinroq bo’lishiga harakat qilinadi (quyidagi varimaks-usulidagidek).

Omiliy tahlilda ko’rsatkichlarning tabiiy o’lchov birliklaridan (X_{ji}) “standartlashgan” o’lchov birliklariga (Z_{ji}) o’tish qulaydir:

$$Z_{ji} = (X_{ji} - X_j^{o'rt}) / s_j = y_{ji} / s_j, \quad (8)$$

X_{ji} - j parametrlarning i obyektidagi (davrdagi) “tabiiy o’lchov

birliklaridagi” qiymati;

z_{ji} - j parametrlarning i obyektidagi “standartlashgan” qiymati ($j=1 \div n$, $i=1 \div N$);

y_{ji} - parametrlarning “markazlashgan” (o‘rtachaga nisbatan) qiymati;

X_j^{ort} - j parametrlarning o‘rtacha qiymati;

s_j - j parametrlarning o‘rtakvadratik qiymati (s_j^2 esa, X_j ning dispersiyasi).

Ikkita ko‘rsatkich (z_j va z_k ; yoki X_j va X_k) orasidagi korrelyatsiya koeffitsiyentlari uchun formula:

$$r_{jk} = 1/N * \sum_{i=1}^N z_{ji} * z_{ki}, \quad (9)$$

yoki matritsaviy ko‘rinishda

$$\mathbf{R} = 1/N * \mathbf{Z} * \mathbf{Z}^T, \quad (10)$$

tarzida bo‘lib, bundagi $\mathbf{Z} = [z_{ji}]$ - $n * N$ o‘lchamli standartlashgan ma‘lumotlar matritsasi, u N ta n o‘lchamli kuzatuvdan iboratdir.

Standartlashgan parametrlar (va omillar) uchun, (2), **omiliy tahlil modelining matritsaviy ko‘rinishi**:

$$\mathbf{z} = \mathbf{A} * \mathbf{f} + \mathbf{D} * \mathbf{u}, \quad (11)$$

yoki, barcha N obyektlar uchun

$$\mathbf{Z} = \mathbf{A} * \mathbf{F} + \mathbf{D} * \mathbf{U} \quad (12)$$

tarzida yozilishi mumkin;

$$\mathbf{Z} = \mathbf{Z}(n * N); \quad \mathbf{U} = \mathbf{U}(n * N).$$

Bundagi \mathbf{A} matritsa (3) shartni (teoremani) ham qanoatlantiradi.

Har bir ko‘rsatkich z_j standartlashtirilgani uchun, uning dispersiyasi 1 ga teng:

$$s_{z_j}^2 = 1/N * \sum_{i=1}^N z_{ji}^2 = 1. \quad (13)$$

(11) yoki (2) ifodadagi har bir z_{ji} ning qiymatini bunga qo‘ysak:

$$s_{z_j}^2 = 1 = \sum_{p=1}^m a_{jp}^2 + 2 * \sum_{p < q=1}^m a_{jp} * a_{jq} * f_{pq} + d_j^2, \quad (14)$$

bundagi

$$f_{pq} = 1/N * \sum_{i=1}^N F_{pi} * F_{qi}, \quad (15)$$

bu - p va q umumiy omillar orasidagi korrelyatsiya koeffitsiyentlaridir (ya‘ni, yuqoridagi \mathbf{F} matritsaning elementlaridir).

Omillar o‘zaro korrelyatsiyaga ega bo‘lmasa,

$$s_{z_j}^2 = 1 = \sum_{p=1}^m a_{jp}^2 + d_j^2 = h_j^2 + d_j^2, \quad (16)$$

bu holda, har bir standartlashgan parametrlarning dispersiyasi ikki asosiy qismdan: **umumiylik va xususiylik**dan iborat.

Shunday qilib, omillar koeffitsiyentlari matritsasi \mathbf{A} ning har bir satri bo‘yicha koeffitsiyentlar kvadratlari yig‘indisi - ushbu j **parametrlarning** (ko‘rsatkichning) **umumiylik**iga:

$$h_j^2 = \sum_{p=1}^m a_{jp}^2 \quad (j=1 \div n), \quad (17)$$

va har bir ustun bo‘yicha koeffitsiyentlar kvadratlari yig‘indisi esa, p

omilning ulushiga (hissasiga) tengdir:

$$V_p = \sum_{j=1}^n a_{jp}^2 \quad (p=1 \div m),$$

(18)

Bularning yig'indisi esa, barcha **umumiy omillarning jami ulushini** ko'rsatadi:

$$V = \sum_{p=1}^m V_p,$$

(19)

buning jami dispersiyaga (standartlashgan parametrlar hoida n ga) nisbati "omillashtirishning to'liqligini" baholaydi:

$$r = V / n. \quad (20)$$

yoki, shuning o'zi, foizlarda:

$$r \% = V / n * 100\%.$$

(21)

Demak, (3) gipotezaga asoslangan, **omillashtirish natijasini** - (2) yoki (12) yoki (13) ifodalar tarzida ifodalash mumkin, **omillashtirish darajasini** esa, (20) yoki (21) ko'rsatkichlar baholaydi.

Amalda qo'llaniladigan **omiliy tahlil usullari** asosida turli matematik yondashuvlar yotadi. Ularni ikki guruhga bo'lish mumkin: ortogonal (o'zaro korrelyatsiyasiz) omillar va ortogonalmas (o'zaro korrelyatsiyaga ega) omillar sistemasiga olib keladigan usullar. Birinchi tur usullardan asosiysi - bosh omillar usulidir (BOU), u ortogonal va yagona yechim beradi.

Bosh omillar usuli (BOU) algoritmlari juda murakkab bo'lib, tartibi 10 va undan katta korrelyatsion matritsalar uchun hisoblarni kompyutersiz bajarish amalda mumkin emas. Lekin, bu usulning afzalligi - uning universalligida va omillarning tartiblashganligida, u istalgan, hatto, manfiy koeffitsiyentli korrelyatsion matritsalar uchun ham yaraydi. Yana bir xususiyati - birinchi bosh omildan boshqalari - bipolyardir, ya'ni ularning koeffitsiyentlarining taxminan yarmi manfiy ishoralidir. Bu esa - omilni "antonim" bilan ham atash imkonini beradi.

Demak, BOUda - yechim, yuqorida ko'rsatilgandek, barcha yechimlar uchun umumiy bo'lgan shartlarni [masalan, (4), (12)-shartlar] va yana qo'shimcha:

$$\mathbf{A}^* \mathbf{A} = \mathbf{\Lambda}_m = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m);$$

$\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_m,$ (22)

shartni qanoatlantiradigan qilib olinadi.

Umumiy omillarning standartlashgan ko'rsatkichlar dispersiyasidagi ulushi: $V_p = \lambda_p$ ($p=1 \div m$) - korrelyatsion matritsa R ning o'z xos qiymatlari (O'XQ) λ_p ga teng.

Ma'lumki, R korrelyatsion matritsaning O'XQ va O'XVlari spektral teoremaga binoan quyidagi shartga javob beradi:

$$\mathbf{R}^* \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^* \mathbf{\Lambda}_m, \quad (23)$$

bu yerda $\mathbf{\Lambda}_m$ - diagonal matritsa, \mathbf{Q} esa - ortogonal matritsa:

$$Q^*Q = I(m*m). \quad (24)$$

Demak, O'XVlarni aniqlagandan keyin, bular asosida, omillar koeffitsiyentlari matritsasini quyidagi tarzda tuzsak, BOUGa mos yechim olamiz:

$$A = Q^*\Lambda_m^{1/2}, \quad (25)$$

chunki, o'zi

$$R = A^*A = Q^*\Lambda_m^{1/2} * (Q^*\Lambda_m^{1/2}) = Q^*\Lambda_m * Q, \quad (26)$$

va demak, bu holda, (23) shart kabi, (4) shart ham, bajariladi (misol 3-jadvalda keltirilgan).

Shunday qilib, amalda BOU bilan yechim olishda, oldin tanlangan korrelyatsion matritsaning diagonalida 1 ga teng bo'lgan sonlar qaralib, **bosh komponentalar yechimi** (25) olinadi, keyin ulardan m tasi ajratilib, (O'XQlar, $\lambda_p > 1$ lar) uchun umumiyliklar aniqlanib, yana "omillashtiriladi" va h., to bu umumiyliklar (h_j^2) ma'lum aniqlikda "barqarorlashguncha". Iteratsiyalar natijasida - **bosh omillar yechimi** olinadi va nihoyat, zarur bo'lsa, oxirgi yechim "o'zgartirilib yoki, aniqrog'i, soddalashtirilib", uchinchi o'zgartirilgan yechim olinadi, masalan, varimaks-usul bilan.

Varimaks-usul - talqin etish osonroq bo'lgan **o'zgartirilgan yechimlar olishning** analitik usullaridan biridir. BOU - ortogonal omillarning yagona tizimini beradi va ularning "vaznlari" kamayish tartibida keladi. Lekin, shu bilan birga, mazmuniy jihatdan, oson va qulay "talqin etiluvchi" yechim ham qaralishi mumkin. Bunday "o'zgartirilgan sodda tarkibli" yechimlar olishning turli usullari bo'lib, kompyuterdan foydalanilganda eng qulayi - aniq mezonli analitik usuldir. Bunday mezonlardan biri - har bir parametr uchun omillar koeffitsiyentlari "kontrast" bo'lishi, ya'ni 0 va 1 ga yaqin koeffitsiyentlar ko'proq, oralik koeffitsiyentlar esa, kamroq bo'lishi talab qilinadi. Parametrlar standartlashtirilgani uchun, - buni "sodda tarkib qoidasi" tarzida ifodalash mumkin: imkoni bo'lsa, har bir parametrning "murakkabligi" birga teng bo'lsin, ya'ni har bir parametr faqat bitta (yoki bir necha) umumiy omil bilan ifodalansin. Albatta, bu - ideal hol.

Umuman, birlamchi (BOU bilan olingan) va o'zgartirilgan (varimaks) yechimlar o'zaro quyidagidek bog'langan. Ortogonal omillar uchun: (5) va (6) shartlar va (7) shart ham bajarilgani uchun, har bir satrning o'zini-o'ziga ko'paytmasi, yoki bu holda, parametrlar umumiyligi o'zgarmaydi:

$$\sum_{p=1}^m b_{jp}^2 = \sum_{p=1}^m a_{jp}^2 = h_j^2 \quad (j = 1 \div n). \quad (27)$$

Bu - ularning kvadratlari yig'indisi ham o'zgarmay qoladi degani:

$$\sum_{j=1}^n (\sum_{p=1}^m b_{jp}^2)^2 = \sum_{j=1}^n \sum_{p=1}^m b_{jp}^4 + 2 * \sum_{j=1}^n \sum_{p < q=1}^m b_{jp}^2 b_{jq}^2 = \text{const}. \quad (28)$$

Ikkita sonlar yig'indisining o'zgarmay qolishi, bulardan biri oshganda, ikkinchisining kamayishini bildiradi. Demak,

$$\sum_{j=1}^n \sum_{p=1}^m b_{jp}^4 = \max \quad (29)$$

va

$$\sum_{j=1}^n \sum_{p<q=1}^m b_{jp}^2 * b_{jq}^2 = \min \quad (30)$$

mezonlari aynan bir xildir.

Bulardan birinchisiga mos yechim - kvartimaks-yechim bo'lib, uni varimaks-yechimning xususiy holidek qarash mumkin. Amalda, varimaks mezonda koeffitsientlar umumiyliklarga nisbatan "vaznlashtiriladi":

$$\text{Var} = \sum_{p=1}^m \sum_{j=1}^n (b_{jp}/h_j)^4 - 1/n * \sum_{j=1}^n \sum_{p<q=1}^m (b_{jp}^2/h_j^2)^2 = \max \quad (31)$$

Bu funksionalning qiymati yuqoridan cheklangandir, standartlashtirilgan ko'rsatkichlar uchun u doim n dan kichik. Shuning uchun, funksionalning izlanayotgan maksimal qiymati va unga mos yechim doim mavjuddir. Yechim iterativ tarzda izlanadi, har bir iteratsiyada omillarning faqat bir jufti qaraladi: 1 va 2, 1 va 3, ..., 1 va m; 2 va 3, ..., m-1 va m; jami $m*(m-1)/2$ ta juftlik qaraladi. Iteratsiyalar natijasida (31) mezon qiymati oshib boradi va oxiri u barqarorlashib, maksimumga erishadi. Iteratsiyalar, masalan, (31), $\text{Var}_i - \text{Var}_{i-1} \leq 10^{-7}$ bo'lganda, to'xtatiladi.

Varimaks-yechimning, oddiy tarkiblilikdan tashqari, yana bir afzalligi bor, u - "omillar invariantliliga" egadir, ya'ni, masalan, parametrlar to'plami o'zgargan holda ham, u - "general to'plam uchun barqaror" tarkibga egadir. Deylik, n-chi parametrdan boshqalari qoldirilib, uning o'rniga yangi ko'rsatkich tahlilga kiritildi, oldingi ko'rsatkichlar uchun "tarkib" (1 va 0 lar joylashuvi) o'zgarmaydi. Qandaydir yangi turg'un va barqaror qonuniyatlar ochish uchun, buning amaliy jihatdan muhimligi - tushunarlidir.

Endi, omillar tahlilidagi ikkinchi muammoga qisqacha to'xtaymiz. "omiliy tahlilning to'g'ri (birlamchi) masalasining yechimi" asosida, "**omiliy tahlil teskari (ikkilamchi) masalasining yechimi**", ya'ni omillarni, indikatorlarni o'zining baholari qanday topiladi? Buni o'zaro korrelyatsiyasiz omillar sistemasi uchun umumiy tarzda qaraymiz.

Omillarning parametrlar orqali ifodasi:

$$F_p^b = \beta_{p1} * z_1 + \beta_{p2} * z_2 + \dots + \beta_{pn} * z_n \quad (p=1 \div m),$$

(32)

tarzida, yoki matritsaviy ko'rinishda:

$$f^b = B * z, \quad (33)$$

kabi bo'lib, f^b - omillarning baholangan qiymatlarining ustun-matritsasi; u - omillarning "qandaydir eng yaxshi baholaridan" iborat. Masalan, odatda qo'llaniladigan ma'lum eng kam kvadratlar (EKK) mezoni nuqtai nazaridan (32) ni standartlashtirilgan ko'rsatkichlar (va omillar) uchun β -regressiya tenglamalaridek qarash mumkin. Va, demak, odatdagidek, normal tenglamalar sistemasini yechib (β_{pj} larga nisbatan), bizga zarur bo'lgan (32) dagi koeffitsiyentlar qiymatlarini topamiz. Bu hol uchun normal tenglamalar sistemasi matritsaviy ko'rinishda quyidagidek bo'ladi:

$$R * \beta_p^` = a_p, \quad (34)$$

bundagi β_p va a_p - p omilga mos koeffitsiyentlar ustunidir.

Barcha p lar uchun: $R * B^{\sim} = A.$

Bundan: $B = A^{\sim} * R^{-1} = (A^{\sim} * A)^{-1} * A^{\sim}.$ (35)

Demak, o'zaro korrelyatsiyaga egamas omillar sistemasi uchun, ma'lum eng kichik kvadratlar (EKKU) mezonini nuqtai nazaridan, **eng yaxshi baholar**, ya'ni β -koeffitsiyentlar, (35) formulaga binoan olinishi mumkin

Bu baholarning o'zining har bir omil uchun sifatini baholash uchun:

$$R_p^2 = r_{FpFp\sim} = \beta_{p1} a_{1p} + \beta_{p2} a_{2p} + \dots + \beta_{pn} a_{np}$$

(36)

- ko'plik korrelyatsiya koeffitsiyentlari (KKK, ruscha KMK) ishlatilishi mumkin. Oxirgi ifodadagi har bir qo'shiluvchi, go'yo, har bir omillar jufti korrelyatsiyasi uchun har bir parametrning "ulushini yoki vaznini" ko'rsatadi (omiliy tahlil dasturlari yordamida konkret masalalar yechimlari va ularga mos omillar qiymatlari "baholari" ni olish mumkin).

Umuman, ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni yechishda **omiliy tahlil modellarini amalda tuzishning 6 ta bosqichini** ajratishimiz mumkin

1. Omiliy tahlilning konkret modelini tanlash, unga mos yechim borligini aniqlash.

2. Modelning yagona ekanligini aniqlash.

3. Modelning tarkibiy koeffitsiyentlarini algoritmik hisoblash.

4. Koeffitsiyentlarni statistik baholash (OTning birlamchi masalasi).

5. Omillar qiymatlarini baholash (OTning ikkilamchi masalasi).

6. Model bilan bog'liq turli gipotezalarni tekshirish. Natijalarning talqini.

Omiliy tahlil bo'yicha tayyorlangan va sinalgan dasturlar oxirgidan boshqa, barchasini o'zi bajaradi. Shuning uchun, ularni batafsil izohlash shart bo'lmasa kerak. Natijalar, tayyor holda, to'g'ri talqinga kirishsa bo'ladigan jadval tarzida beriladi. O'zbekistonning iqtisodiy o'sishini ifodalovchi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning omiliy tahlili bo'yicha kompyuterda yechilgan masalalardan birining natijalari quyida keltiriladi. O'zi, latent omiliy tahlil bo'yicha jami 12 ta masala yechilgan bo'lib, har bir masalaning natijalari 6 ta jadvalni o'z ichiga oladi. Masalalardan birinchisining natijalari quyidagi 1-5-jadvallarda, keltiriladi; ilovadagi masalalardan uchinchi aholi jon boshiga olingan turmush darajasi ko'rsatkichlarning tahliliga mosdir. Uning natijalari ixcham tarzda O'zbekiston aholisining turmush darajasida oxirgi davrlarda kuzatilgan asosiy dinamik tendensiyalarni aks ettirsa, birinchisi iqtisodiy o'sishdagi asosiy tendensiyalarni aks ettiradi.

Masalan, 2-4-jadvallarda mos ravishda bosh komponentalar, bosh omillar usullari va varimaks-usul bilan olingan omiliy tahlilning O'zbekiston uchun konkret sonli modellari keltirilgan.

Ko'rinib turibdi, 2-4-jadvallardagi modellarda 2 ta omil 12 ta

makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning o'zgarishlarini, dinamikasini o'zida aks ettirib, shulardagi informatsiyani 90% dan ko'proq aniqlik bilan ko'rsatadi. Bular mos ravishda quyidagidek: komponentalar tahlili modelidagi 2 ta bosh komponentalarga (2-jadval) jami dispersiyaning 81,64 va 12,52 foizi (birgalikda 94,16%), omiliy tahlil modelidagi bosh omillarga (3-jadval) 81,12 va 12,13 foizi (birgalikda 93,25%), 4-jadvaldagi omillarga esa, mos ravishda, 73,12 va 20,13 foiz, birgalikda 93,25%, to'g'ri keladi.

O'zi, umuman, nominal qiymatlar uchun 1-jadvalda keltirilgan makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning variatsiya koeffitsiyentlarini solishtirishdan ko'rinib turibdi: 5, 7, 3 va 11 ko'rsatkichlarning variatsiyalari ko'proqdir (mos ravishda, tovarlar va materiallar zaxiralarning o'zgarishi, qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymat, yalpi investitsiyalar, bozor almashuv kursi); eng kamlari esa, 12, 8, 9 va 4 dir (aholi soni, sanoatda qo'shilgan qiymat, qurilishda qo'shilgan qiymat yoki daromadlar, davlat xarajatlari). Bu - tushinarlidir. Bular yildan-yilga ko'p sakrab o'zgarmaydi. Masalan, nisbiy o'zgarishlari eng kam ko'rsatkich - aholi sonidir (z_{12}). Ko'rsatkichlar variatsiyalarining qaralgan davrda aynan qandayligini va nisbatlarini - xuddi shu jadvalda keltirilgan koeffitsiyentlar aniqroq ko'rsatadi (1-jadvalga qarang).

Ushbu masalaga mos, lekin, pul ko'rsatkichlarining nominal (so'mdagi) emas, balki real (\$) dagi qiymatlari uchun keltirilgan, variatsiya koeffitsiyentlarining tartibida esa, sal farq bor Bunda, variatsiyalari, nisbiy o'zgarishlari yuqori ko'rsatkichlar: 11, 10, 5 va 7 (mos ravishda, so'mning bozor almashuv kursi, rasmiy almashuv kursi, zaxiralarning o'zgarishi, QXda qo'shilgan qiymat); eng kamlari esa, 12, 8, 2 va 9 dir (aholi soni, sanoatda qo'shilgan qiymat yoki daromadlar, aholi iste'moli, qurilishda qo'shilgan qiymat).

Ko'rsatkichlarni, ularning dinamikada o'zgarishidagi umumiylik (o'xshashlik yoki farqlar) tomonidan solishtirsak (bu jihatdan 2-4-jadvallardagi omiliy tahlilning barcha yechimlari deyarli bir xil natijalarni ko'rsatadi), umumiyliigi kam (demak, xususiyliigi ko'proq) ko'rsatkichlar, bu: 7, 12 va 11 lardir. Bular, mos ravishda: QXda qo'shilgan qiymat (jami daromadlar), mln. so'm; aholi soni, mln. kishi va bozor almashuv kursi, so'm / \$. Bundan xulosa shuki, ushbu ko'rsatkichlarning dinamikasi boshqalaridan biroz farq qilib, bular "o'z dinamik xususiyatlariga" ega.

Keltirilgan uchta yechim ham deyarli bir xil xulosalarga olib keladi; bu holda omiliy tahlil usullari nuqtai nazaridan ularning farqi kam. Lekin, nominal (2-4-jadvallardagi) va real qiymatlar bo'yicha yechimlar keskin farq qiladi, hatto, asosiy omillar soni ham boshqacha: nominal qiymatlar uchun ikkita, real qiymatlar uchun uchta asosiy omil-tendensiya aniq ajralib ko'rinadi.

Omiliy tahlil natijalarining talqini qoidalariga muvofiq, omillar

koeffitsiyentlari yoki vaznlari qiymatlari 0 va 1 oralikda, go'yo uchta intervalga bo'lib, qarash kerak. Bu holda - 0,35 ga mos va undan katta koeffitsiyentlar statistik "sezilarli" (masalan, 0,7 dan kattalari ancha sezilarli, qolganlari "o'rtacha"), 0,35 dan kichiklari esa, "sezilarlimasdir".

Ana shu nuqtai nazardan, ya'ni statistik sezilarli bog'lanishlar jihatidan, uchta modelda ham birinchi omil (K_1 , F_1 va W_1) - "umumiy iqtisodiy o'sish indikatoriga" mos bo'lib, qaralgan barcha ko'rsatkichlarning (Y_{aIM} , aholi iste'moli, davlat sarflari va b.) ko'rilgan davrda deyarli bir xil dinamika bilan o'sayotganligini ko'rsatadi (faqat z_5 , z_3 , z_7 ko'rsatkichlar istisno. Bular, mos ravishda, zaxiralarning o'zgarishi, yalpi investitsiyalar, qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymat, ya'ni daromadlardir). Ikkinchi omil (K_2 , F_2) - tovarlar va materiallar zaxiralarning o'zgarishi, mln. so'm (z_5); yalpi investitsiyalar, mln. so'm (z_3) va QXdagi qo'shilgan qiymat, mln. so'm (z_7) - "mavsumiy yoki davriy" o'zgarishga moyil ko'rsatkichlar bilan bog'liq va ularga mosdir. Buni, shartli, shunga mos "siklik komponenta" deymiz.

Har bir masalada uchinchi modeldagi varimaks-omillar - statistik yetarli baholarga ega bo'lib, ko'rsatkichlar o'zgarishini tabiiyroq "guruhlaydi va izohlaydi". Birinchi masalaning 4-jadvaldagi ikkinchi omil (W_2) oldingilardan ancha farq qiladi (K_2 va F_2 dan). U, oldingi modellardagidek, birinchi galda, z_5 - tovarlar va materiallar zaxiralarning o'zgarishi bilan bog'liq ("vazni" $a_{52} = 0,972$), lekin u bilan bog'liq boshqa ko'rsatkichlarning tarkibi butunlay boshqachadir. Bu modelda, ko'rsatkichlar sal "boshqa aspektda" guruhlanadi (4-jadval): z_5 , z_3 (koeffitsiyentlari - musbat); z_4 , z_9 , z_{10} , z_{11} , z_{12} , z_8 , z_2 (koeffitsiyentlari - manfiy). Asosiy bo'lmasa ham yana bir tendensiya: z_5 , z_3 ko'rsatkichlar yuqori bo'lgan davrda, z_4 , z_9 , z_{10} , z_{11} , z_{12} , z_8 , z_2 ko'rsatkichlar qiymatining pastroq bo'lishi va aksi kuzatiladi. Ya'ni, davlat (va notijoriy tashkilotlar) xarajatlari (z_4), qurilishda qo'shilgan qiymat (daromadlar, z_9), rasmiy va tijoriy almashuv kurslari (z_{11} , z_{12}) va uy xo'jaliklari iste'moli oshgan davrda, tovarlar va materiallar zaxiralarning (z_5) va yalpi investitsiyalarning (z_3 , mln. so'm) kamayishi kuzatiladi va aksi.

Pul ko'rsatkichlari dollarda baholangan hol uchun ham, ko'rsatkichlar 3 ta guruhga yoki turga aniq ajratiladi: 1) 1, 2, 4, 6-8 ko'rsatkichlar, ya'ni, faqat "umumiy IO' indikator" F_1 bilan bog'liq - vaqt davomida barqaror o'sishi kuzatilayotgan ko'rsatkichlar (nomlari jadvalning o'zida keltirilgan); 2) 10, 11, 12 - faqat F_2 bilan bog'liq ko'rsatkichlar va 3) 5 - faqat F_3 bilan bog'liq. Yana 3 va 9 ko'rsatkichlarning o'zgarishlari xarakteri sal boshqacha ekanligi ham ko'zga tashlanadi. Bu ko'rsatkichlar, boshqalaridan farqli, bir vaqtning o'zida ikkita omil: F_1 va F_3 bilan bog'liq, ya'ni ularning tabiati "murakkabroq". Ushbu ko'rsatkichlardan, z_3 - yalpi investitsiyalarning va z_{12} - qurilish ishlari hajmining va u bilan bog'langan ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqligi va vaqt davomida o'zgarishlarining o'xshashligi va qarama-qarshi ishoraliigi ham tushinarlidir. Sanoat ko'rsatkichi dinamikasi ham (z_8)

alohida tendensiyaga ega, uning va davlat sarflarining umumiyligi va vaznlari kamroq. Bu - uning umumiy tendensiyadan boshqacharoq o'zgarish tendensiyasiga ega ekanligini ham ko'rsatadi. Davlat sarflarining nisbiy avtonomligi va uning makrodarajada qabul qilinadigan qarorlar bilan bog'liqligiga o'xshash, sanoat ko'rsatkichining qaralgan davrda o'sishi ham yana boshqa omillarga nisbatan ko'proq bog'liq bo'lgan.

Ko'rsatkichlarni o'zining o'zgarishlarini omillar asosida bunday guruhlash, boshqa usullardan kamroq vaqt talab qiladi va aniq "asosga" egadir; "dinamik o'xshashlikning" yoki "farqning" sababi aynan kam sonli asosiy omillar bilan izohlanadi.

Bu modeldagi omillarni o'zining nomi va tabiatiga kelsak (masalan, "real qiymatlar uchun"), ularga quyidagilar mos:

F_1 - "umumiy intensiv o'sish indikatori (ishlab chiqarish darajasining nisbiy oshishi, yoki "umumiy taklif oshishining indikatori");

F_2 - "umumiy ekstensiv o'sish indikatori (yoki "umumiy talab oshishining indikatori");

F_3 - "siklik yoki davriy, mavsumiy o'zgarishlar (jarayonlar)". Bularning birlamchi ko'rsatkichlar bilan bog'lanishlari xarakteri ushbu jadvalning o'zidan yaxshi ko'rinib turibdi, masalan, F_3 omil z_5 ko'rsatkich bilan judayam yaqindan bog'liq.

Har bir omilning, indikatorning har bir davrdagi (kvartaldagi) qiymati, uning va u bilan yaqin bog'langan (koeffitsiyenti, vazni yuqori va 1 ga yaqin) ko'rsatkichlarning ham shu davrdagi umumiy darajasini ko'rsatadi. Masalan, ushbu qiymatlarga qarab, ushbu omil bilan bog'liq ko'rsatkichlarning eng ko'p o'zgarishi qachonga, qaysi davrga to'g'ri kelishini, qachon ko'proq, kamroq va barqarorroq bo'lganini aytish qiyinmas.

Shuningdek, omillar qiymatlariga asoslanib, kuzatuvlar (obyektlar) ham oson guruhlanadi. Ushbu holda kuzatuvlar yil chorakliklari (kvartallar) bo'yicha bo'lgani uchun, obyektlarni guruhlashni, konkreteroq, o'xshash va farqli "davrlarni ajratish masalasi" ("zadacha periodizatsii") kabi qarash mumkin. Buni omillar qiymatlari dinamikasi keltirilgan jadvalga (masalan, 5-jadval) qarab ham sezish qiyinmas.

Xususan, qiziq bir qonuniyat seziladi: 5-jadvalda ikkinchi omilga to'g'ri kelgan siklik komponentaning qiymati har bir yilning uchinchi choragida (III-IV-kvartalda) yuqoriroq va birinchisida (I-II-kvartalda) nisbatan pastroq bo'lib, bu "mavsumiylik omilining" roli anchaligini ham ko'rsatadi.

Masala 1. Iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarining (12 ta) nominal qiymatlarining tahlili

Jadval 1. Omiliy tahlil (OT) modellarida qaralgan asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning o'rtachalari va variatsiyalari*

No	Ko'rsatkichning nomi	O'rtachasi	Stardart qiymati	Variatsiy koeffitsiyent
1	YalM, Q_t , mln. so'm	392514,43	314508,69	0,80
2	Uy xo'jaliklari iste'moli, C_t , mln. so'm	243968,50	196417,62	0,80
3	Yalpi investitsiyalar, I_t , mln. so'm	63399,308	69883,394	1,10
4	Davlat xarajatlari, G_t , mln. so'm	83869,427	65425,894	0,78
5	Tovarlar va materiallar zaxira-larining o'zgarishi, mln. so'm	-52287,819	-71220,677	1,36
6	Jami qo'shilgan qiymat, Y_t , mln. so'm	338845,26	278066,77	0,82
7	Jumladan, QX, mln. so'm	105128,52	115511,07	1,09
8	Sanoat, mln. so'm	59357,873	42616,794	0,71
9	Qurilish, mln. so'm	27034,462	19844,411	0,73
10	Rasmiy almashuv kursi, so'm / \$	117,585	98,967	0,84
11	Bozor almashuv kursi, so'm / \$	340,269	315,928	0,92
12	Aholi soni, mln. kishi	23,902	0,738	0,03

* O'zbekiston bo'yicha, I.1995-II.2001 chorakliklar ma'lumotlari asosida; **nominal qiymatlar**, mln. so'mda. Jami 26 ta kvartal qaraladi ($N=26$; $n=12$). Variatsiya koeffitsiyentlarini solishtirishdan, ko'rinib turibdi, shu davrda eng kam o'zgarish (variatsiya) aholi soniga, eng ko'pi esa, tovarlar va materiallar zaxiralarining o'zgarishiga, yalpi investitsiyalarga, QXda qo'shilgan qiymatga va valyutaning bozor kursiga, to'g'ri keladi.

Jadval 2. Bosh komponentalarning koeffitsiyentlari (vaznlari)*

Tartib №	Omi	komponenta K ₁	komponenta K ₂	mumiylik h _j ²
Z ₁	YaIM, Q _t , mln. so'm	0,9896	0,1352	0,9975
Z ₂	Uy xo'jaliklari iste'moli, C _t , mln. so'm	0,9970	0,0175	0,9943
Z ₃	Yalpi investitsiyalar, I _t , mln. so'm	0,7604	0,6285	0,9732
Z ₄	Davlat xarajatlari, G _t , mln. so'm	0,9605	-0,0987	0,9324
Z ₅	Tovarlar va materiallar zaxiralarning o'zgarishi, mln. so'm	-0,3916	0,8989	0,9613
Z ₆	Jami qo'shilgan qiymat, Y _t , mln. so'm	0,9825	0,1671	0,9932
Z ₇	Jumladan, QX, mln. so'm	0,8488	0,3543	0,8460
Z ₈	Sanoat, mln. so'm	0,9770	-0,0164	0,9548
Z ₉	Qurilish, mln. so'm	0,9616	-0,1759	0,9557
Z ₁₀	Rasmiy almashuv kursi, so'm / \$	0,9423	-0,1759	0,9189
Z ₁₁	Bozor almashuv kursi, so'm / \$	0,9399	-0,1154	0,8968
Z ₁₂	Aholi soni, mln. kishi	0,9129	-0,2060	0,8758
V ₁	Omillarning jami "vaznlari", shular, foizda	9,7971 81,64	1,5026 12,52	11,299 7 94,16

* O'zbekiston uchun, choraklik ma'lumotlar asosida; I.1995-II.2001 kvartallar (26 ta).

Jadval 3. Bosh omillarning koeffitsiyentlari (vaznlari)

T №	Omi	omil F ₁	omil F ₂	mumiylik h _j ²
Z ₁	YaIM, Q _t , mln. so'm	0,9894	0,1349	0,9972
Z ₂	Uy xo'jaliklari iste'moli, C _t , mln. so'm	0,9993	0,0161	0,9988
Z ₃	Yalpi investitsiyalar, I _t , mln. so'm	0,7607	0,6269	0,9716
Z ₄	Davlat xarajatlari, G _t , mln. so'm	0,9566	-0,0993	0,9250
Z ₅	Tovarlar va materiallar zaxiralarning o'zgarishi, mln. so'm	-0,3910	0,8919	0,9484
Z ₆	Jami qo'shilgan qiymat, Y _t , mln.	0,9847	0,1667	0,9973

	so'm			
Z ₇	Jumladan, QX, mln. so'm	0,8381	0,3201	0,8048
Z ₈	Sanoat, mln. so'm	0,9754	-0,0151	0,9515
Z ₉	Qurilish, mln. so'm	0,9600	-0,1760	0,9526
Z ₁₀	Rasmiy almashuv kursi, so'm / \$	0,9373	-0,1690	0,9070
Z ₁₁	Bozor almashuv kursi, so'm / \$	0,9327	-0,1078	0,8816
Z ₁₂	Aholi soni, mln. kishi	0,9039	-0,1915	0,8538
V ₁	Omllarning jami "vaznlari", shular, foizda	9,7346 81,12	1,4552 12,13	11,189 8 93,25

* O'zbekiston uchun, choraklik ma'lumotlar asosida; I.1995-II.2001 kvartallar (26 ta).

Jadval 4. Varimaks-omillar koeffitsiyentlari

T №	omi	mil W ₁	mil W ₂	mumiyl h _j ²
Z ₁	YalM, Q _t , mln. so'm	0,9762	-0,2101	0,9972
Z ₂	Uy xo'jaliklari iste'moli, C _t , mln. so'm	0,9451	-0,3251	0,9988
Z ₃	Yalpi investitsiyalar, I _t , mln. so'm	0,9287	0,3304	0,9716
Z ₄	Davlat xarajatlari, G _t , mln. so'm	0,8656	-0,4192	0,9250
Z ₅	Tovarlar va materiallar zaxiralarning o'zgarishi, mln. so'm	-0,0639	0,9718	0,9484
Z ₆	Jami qo'shilgan qiymat, Y _t , mln. so'm	0,9826	-0,1785	0,9973
Z ₇	Jumladan, QX, mln. so'm	0,8970	0,0156	0,8048
Z ₈	Sanoat, mln. so'm	0,9119	-0,3463	0,9515
Z ₉	Qurilish, mln. so'm	0,8427	-0,4924	0,9526
Z ₁₀	Rasmiy almashuv kursi, so'm / \$	0,8237	-0,4781	0,9070
Z ₁₁	Bozor almashuv kursi, so'm / \$	0,8403	-0,4190	0,8816
Z ₁₂	Aholi soni, mln. kishi	0,7847	-0,4879	0,8538
V ₁	Omllarning jami "vaznlari", shular, foizda	8,7741 73,12	2,4157 20,13	11,189 8 93,25

* O'zbekiston uchun, choraklik ma'lumotlar asosida; I.1995-II.2001 kvartallar (26 ta).

Jadval 5. Omillar baholarining dinamikada o'zgarish xarakteri

Davr	omponent	omponent	mil	mil	mil	mil
	1	2	1	2	V ₁	V ₂
	1	2				

1995 I	-1,213	0,262	-1,078	0,292	-0,899	0,64 6
II	-1,130	0,189	-1,008	0,216	-0,860	0,54 9
III	-1,022	0,567	-0,872	0,603	-0,596	0,87 3
IV	-0,949	0,239	-0,837	0,261	-0,686	0,53 4
1996 I	-1,019	0,162	-0,907	0,190	-0,775	0,49 0
II	-0,914	-0,033	-0,821	-0,013	-0,766	0,26 7
III	-0,762	0,445	-0,643	0,474	-0,429	0,67 1
IV	-0,648	0,229	-0,561	0,250	-0,432	0,43 0
1997 I	-0,739	-0,159	-0,683	-0,145	-0,685	0,09 4
II	-0,624	-0,174	-0,573	-0,163	-0,588	0,03 9
III	-0,288	0,603	-0,186	0,627	0,051	0,66 1
IV	-0,284	-0,233	-0,315	-0,251	-0,387	- 0,131
1998 I	-0,520	-0,177	-0,490	-0,164	-0,512	0,01 0
II	-0,326	-0,916	-0,372	-0,942	-0,677	- 0,772
III	0,096	0,362	0,117	0,365	0,237	0,30 8
IV	0,240	0,341	0,241	0,345	0,345	0,24 8
1999 I	-0,168	-0,416	-0,184	-0,410	-0,314	- 0,329
II	0,199	-1,610	0,043	-1,672	-0,549	- 1,611
III	0,679	0,299	0,637	0,282	0,689	0,05 3
IV	1,103	2,210	1,208	2,273	1,926	1,75 8
2000 I	0,335	-0,303	0,285	-0,294	0,164	-

						0,379
II	0,833	-1,237	0,640	-1,295	0,136	- 1,454
III	1,667	-0,604	1,445	-0,693	1,093	- 1,153
IV	2,283	2,674	2,273	2,716	3,065	1,82 1
2001 I	1,188	-0,507	1,048	-0,512	0,797	- 0,846
II	1,984	-2,215	1,594	-2,341	0,652	- 2,777

Xulosa. O'rganilayotgan obyektlar (davrlar) bo'yicha ijtimoiy-iqtisodiy ma'lumotlar va ko'rsatkichlar odatda matritsa (jadval) ko'rinishida qaraladi. Ularni va ko'rsatkichlar orasidagi bog'lanishlarni, ularga ta'sir etuvchi umumiy sabablar va omillarni bilish va baholash kerak bo'ladi.

Omiliy tahlil (latent omillar tahlili) - kuzatilgan ko'rsatkichlarni (X_j larni), soni ulardan ancha kam bo'lgan, umumiy omillarning (F_p lar) chiziqli kombinatsiyasi kabi ifodalash imkonini beradi.

Ko'p ko'rsatkichlarni oz sonli omillar yordamida oddiy ifodalashning oddiy modeli **chiziqli model**dir. Bularning ikki asosiy turi bor: (1) va (2). bu modellardagi koeffitsiyentlarning ma'nosi omillarning ulushi yoki hissasi, "ta'siri" yoki "vaznini" bildiradi: (3).

Omiliy tahlil modelidagi umumiy omillar (F_p) ko'rsatkichlar orasidagi korrelyatsiyani hisobga oladi va shu bilan birga dispersiyaning asosiy qismini izohlaydi: (2).

Omiliy tahlil modeli koeffitsiyentlarini baholashning usullari ko'p bo'lib, kompyuterdan foydalanish imkoniyati bo'lganda, bosh omillar usuli (BOU) o'ng'aydir.

Matematik nuqtai nazardan omiliy tahlilning maqsadi - omillarga mos ustunlari soni (m), parametrlarga (ko'rsatkichlarga) mos satrlar sonidan (n) ancha kam bo'lgan $A[n \times m]$, omillar vaznlari matritsasini - topishdan iborat bo'lib, u tanlangan to'plam uchun parametrlar orasidagi korrelyatsiyalar koeffitsiyentlarini zarur aniqlik bilan tiklash imkonini berishi kerak: (5).

Agar korrelyatsiyalar matritsasi $R(n \times n)$ ni, o'lchamlari undan ancha kichik bo'lgan A matritsa yordamida "tiklash" mumkin bo'lsa, bu qandaydir "tendensiya" yoki statistik ma'nodagi "qonuniyat" ochilganini bildiradi.

Omiliy tahlil modellarini tuzishda ko'rsatkichlarning tabiiy o'lchov birliklaridan (X_{ij}) "standartlashgan" o'lchov birliklariga (z_{ij}) o'tish qulaydir: (7).

Omillar koeffitsiyentlari (vaznlari, a_{jp}) – omil va ko'rsatkich orasidagi

korrelyatsiyani, ularning kvadratlari ushbu omilning ushbu ko'rsatkich variatsiyasiga qo'shgan "ulushini" bildiradi. **A** matritsaning satri bo'yicha bularning yig'indisi - ushbu j parametrlarning (ko'rsatkichning) umumiylikiga teng: (17). **A** matritsaning har bir ustuni bo'yicha koeffitsiyentlar kvadratlari yig'indisi esa, p omilning ulushiga (hissasiga) tengdir: (18)

Barcha umumiy omillarning jami ulushi omillashtirish darajasini bildiradi: (20).

Omillar tahlilidagi ikkinchi muammo "birlamchi masalasining yechimi" asosida, ikkilamchi masalasining yechimini topishdir. Omiliy tahlil modellarini amalda tuzish yuqorida sanalgan 6 ta bosqichdan iborat:

Omiliy tahlil bo'yicha sanalgan dasturlar oxiridan boshqa, barcha ishlarni o'zi bajaradi va natijalarni jadval tarzida beradi.

O'zbekistonning mustaqillik yillaridagi iqtisodiy o'sishini ifodalovchi makroiqtisodiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarning omiliy tahlili bo'yicha kompyuterda yechilgan ba'zi masalalarning sonli natijalari keltirildi. Bular O'zbekistonning iqtisodiy o'sishidagi va aholi turmush darajasidagi asosiy tendensiyalarni aks ettiradi.

Statistik sezilarli bog'lanishlar jihatidan, uchta modelda ham birinchi omil (K_1 , F_1 va W_1) - "umumiy iqtisodiy o'sish indikatoriga" mos. Ko'rsatkichlar (YalM, aholi iste'moli, davlat sarflari va b.) ko'rilgan davrda deyarli bir xil dinamika bilan o'smoqda (faqat z_5 , z_3 , z_7 ko'rsatkichlar istisno, bular, zaxiralarning o'zgarishi, yalpi investitsiyalar, qishloq xo'jaligidagi daromadlardir). Ikkinchi omil (K_2 , F_2) - "mavsumiy" (davriy) o'zgarishga mos "siklik komponenta"dir.

Siklik komponentaning qiymati har bir yilning uchinchi choragida (III-IV-kvartalda) yuqoriroq va birinchisida (I-II-kvartalda) nisbatan pastroqdir.

har bir omilning, indikatorning har bir davrdagi (kvartaldagi) qiymati, uning va u bilan yaqin bog'langan (koeffitsiyenti, vazni yuqori va 1 ga yaqin) ko'rsatkichlarning ham shu davrdagi umumiy darajasini ko'rsatadi.

Iste'mol modellarini amalda, absolyut qiymatlarda (butun aholi uchun) va nisbiy qiymatlarda (aholi jon boshiga yoki bitta oila uchun); ko'rsatkichlarning nominal va real qiymatlari uchun **tuzish** mumkin. O'zbekiston uchun biroz modellar koeffitsiyentlarining amaldagi qiymatlari yillik va choraklik ma'lumotlar asosida baholandi (hisoblarda ishlatilgan **KORT.pas** - ko'p omilli regression tahlil dasturi masalalar "seriyasini" ketma-ket yechish imkonini beradi.

Iste'mol va jamg'armalarning har bir modellari guruhi (turi) uchun, modellarning tartibi quyidagidek.

1. Jami aholi uchun.
2. Bitta o'rtacha oila uchun.
3. Aholi jon boshiga.
4. Aholi qo'lidagi daromadlarning nominal qiymatlari uchun.

5. O'rtacha bitta oilaning qo'ldagi daromadlarining nominal qiymatlari uchun.

6. Jon boshiga qo'ldagi daromadlar nominal qiymatlari uchun (o'rtacha 1 kishiga daromadlar minus soliqlardek).

Barcha modellarning, hatto, oddiylarining ham, statistik xarakteristikalari yomon emas va deyarli bir xildir (xarakteristikalar farqi statistik sezilarmas), lekin, agar bu oddiyroq modellar guruhlarini qandaydir tartiblashtirsa, "statistik jihatdan" quyidagi ketma-ketlik o'rinlidir: 1) 13, 14, 15, 16, 17 va 18; 2) 10, 7, 12, 11, 8 va 9; 3) 2, 1, 3, 6, 4 va 5. Amaliy muhimligi va informativligi jihatidan esa: 1) 18, 17, 16; 15, 14, 13; 2) 12, 11, 10; 9, 8, 7; 3) 6, 5, 4; 3, 2 va 1 (minimal to'plam: 18, 17, 16; 12, 11, 10-modellar).

Jami aholining real iste'molining bashorati uchun (C_{t+1}) 13 va 16-modellar; oilaning real iste'moli uchun (c_{t+1}) 14 va 17-modellar; jon boshiga real iste'mol uchun esa, 15 va 18 modellar qulay. Xuddi shu mulohazalar - mos ravishda, jamg'armalar modellari uchun ham o'rinlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Эконометрика. Учебник. /под ред. проф. И.И.Елисейевой. -М.: Финансы и статистика, 2004.
2. Захарченко А.И. Бизнес статистика и прогнозирование в MS Excel. -М.: Изд. дом. «Вильямс», 2004.
3. Горбунов В.К Математическая модель потребительского спроса. Теория и прикладной потенциал. М.: Экономика, 2004.-174с.

INTERNET SAYTLARI:

1. www.ecsocman.edu.ru - Rossiya Federatsiya oliy o`quv yurtlarida o`qitilayotgan fanlar bo`yicha o`quv-uslubiy komplekslar.
2. www.rosinf.ru – «Rosinformresurs» birlashmasining serveri. Loyihalashtirilayotgan va ishlab chiqilayotgan axborot mahsulotlari va xizmatlari haqida axborotlar.
3. www.icsti.ru – ilmiy va texnik axborotlar halqaro markazining serveri. Turli bilimlar sohasi bo`yicha ma'lumotlar bazasiga kirish imkoniyatini va chet el miliy hamda halqaro EHM tarmoqlariga kirishni ta'minlaydi.
4. sunny.ccas.ruG`library.html – Jahon kutubxonalari serveri. 45ta mamlakatning 1000 ortiq kutubxonalari kirishni ta'minlaydi.